

**ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ**

**ABOUT THE PECULIARITIES OF MEMORY DEVELOPMENT OF THE
SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
WITHIN THE CONTEXT OF TRAINING FOR READING AND WRITING
TEACHING**

КАРСЛИЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*учитель-дефектолог,
Центр реабилитации и развития ребенка «Логопед-профи»
в г. Санкт-Петербург.*

KARSLIEVA IRINA VLADIMIROVNA,

*teacher-defectologist,
Child Rehabilitation and Development Center "Speech Therapist-pro"
in St. Petersburg.*

В статье раскрываются особенности развития памяти и изученное внутри нее триединство базовых предпосылок (знаково-символическая деятельность, чувство ритма и произвольность деятельности) у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в контексте подготовки к обучению грамоте в условиях дошкольного образовательного учреждения. Предметом исследования специально разработанной методики стали особенности базовых и специфических предпосылок овладения чтением и письмом у старших дошкольников с ЗПР. В условиях дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) апробирована методика изучения готовности к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), направленная на выявление особенностей готовности детей этой категории к обучению чтению и письму.

The article reveals the features of memory development and the trinity of basic prerequisites studied within it (sign-symbolic activity, sense of rhythm and arbitrariness of activity) in older preschool children with ZPR in the context of preparing for literacy in a preschool educational institution. The subject of the study of a specially developed methodology was the features of the basic and specific prerequisites for mastering reading and writing in older preschoolers with ZPR. In the conditions of preschool educational institutions (pre-school), a methodology has been tested for studying the readiness to teach literacy to older preschool children with mental retardation (PSD), aimed at identifying the features of the readiness of children of this category to learn reading and writing.

Ключевые слова: *подготовка к обучению грамоте, базовые и специфические предпосылки чтения и письма, память, знаково-символическая деятельность, чувство ритма, произвольность деятельности, задержка психического развития; дошкольники.*

Key words: *preparation for literacy, basic and specific prerequisites for reading and writing, memory, symbolic activity, sense of rhythm, arbitrariness of activity, mental retardation; preschoolers.*

Подготовка детей к обучению грамоте является одной из важнейших задач дошкольного учреждения. Готовность к обучению грамоте, являясь компонентом специальной готовности к школе, предусматривает достижение ребенком такого уровня сформированности психических процессов, комплекса специфических знаний, умений и навыков, которые обеспечат ему успешное овладение чтением и письмом. Предметом формирования в процессе подготовки детей к обучению грамоте в ДОУ являются предпосылки чтения и письма – комплекс неречевых и речевых функций, обеспечивающих реализацию данных процессов. В психолого-педагогической литературе языковые, когнитивные и моторные компоненты рассматриваются в качестве базовых и специфических предпосылок чтения и письма [2; 4; 5; 11]. Особенно актуальна проблема формирования предпосылок к обучению грамоте у дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР).

Одной из важных базовых предпосылок является достаточное развитие памяти старших дошкольников с ЗПР. В психолого-педагогической литературе представлены сведения об особенностях памяти дошкольников с ЗПР, что позволяет сделать вывод о ее качественном своеобразии у детей этой категории [1; 3; 10]. Однако в рамках готовности к обучению грамоте память дошкольников с ЗПР до настоящего времени не изучалась.

Важным показателем готовности к школьному обучению является достаточный уровень сформированности знаково-символической (семиотической) деятельности как показатель интеллектуального развития ребенка [2; 8; 9]. Становление такой универсальной способности у детей с проблемами в развитии, как чувство ритма (ритмическая способность) в значительной мере способствует развитию знаково-символической деятельности, успешных функций как предпосылок чтения и письма [6; 7].

Проведенное нами исследование дало возможность также изучить триединство базовых предпосылок – знаково-символическую деятельность, чувство ритма и произвольность деятельности – внутри всех базовых и специфических предпосылок чтения и письма. В связи с этим серия заданий на изучение памяти была направлена также на изучение способности к вербальному опосредствованию изображений и двигательному моделированию наглядных изображений, позволяла также оценить уровень развития чувства ритма и произвольности деятельности детей старшего дошкольного возраста. В статье сделан акцент только на изучение памяти – одной из базовых предпосылок готовности к обучению грамоте.

В ходе экспериментального исследования мы выявили особенности памяти у старших дошкольников с ЗПР с помощью специально разработанной методики изучения готовности к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, которую составил специально разработанный комплекс из 8 серий заданий. Одна из серий была направлена на изучение памяти, которая оценивалась по следующим параметрам: объем и точность словесной памяти, зрительной памяти, двигательной памяти.

В процессе проведенного нами исследования для изучения памяти детям старшего дошкольного возраста были предложены три задания. Первое задание «Опосредованное запоминание» (в основе – методика А.Р. Лурия, Л.С. Выготского) предполагало опосредованное запоминание слов с помощью картинок. Его целью было выявление степени сформированности слуховой памяти, опосредованного осмысленного запоминания, способности к вербальному опосредствованию изображений, произвольности деятельности.

Второе задание «Рисование в воздухе» (Г. Винклер) было направлено на изучение двигательной памяти: воспроизведение путем двигательного моделирования фигур в воздухе (круга, треугольника, «птички»). Его целью было определение уровня развития двигательной памяти (рисование в воздухе фигур: круга, треугольника, «птички»), способности к двигательному моделированию наглядных изображений, чувства ритма.

Третье задание «Запоминание картинок», предполагающее запоминание 8 предметов, изображенных на картинках, было нацелено на определение степени сформированности раз-

вития кратковременной зрительной памяти, способности к вербальному опосредствованию изображений, произвольности деятельности.

Результаты изучения памяти старших дошкольников с нормальным развитием (n=20), с ЗПР (n=52) и с умственной отсталостью (n=30) представлены на рис. 1).

Рис.1. Сформированность памяти у детей старшего дошкольного возраста (в %).

О наличии существенных различий в степени сформированности памяти дошкольников разных групп свидетельствуют данные, приведенные на рис. 1. Дети с нормативным развитием показали низкую (30%), среднюю и высокую (32%) степени сформированности с незначительным преобладанием средней степени (38%), дети с ЗПР – очень низкую (49%) и низкую степени сформированности (34%), а дети с умственной отсталостью – преимущественно очень низкую (83%). Наличие низких результатов у дошкольников с нормативным развитием связано с наличием у некоторых из них гиперактивности. Кроме того, социальная ситуация развития современных дошкольников часто не предполагает развития их памяти: детей редко нацеливают на запоминание чего-либо.

Детям с нормативным развитием, в отличие от сверстников с ЗПР, легче всего было запомнить слова с помощью картинок (опосредованное запоминание слов), чем воспроизвести рукой фигуры в воздухе и запомнить предъявленные картинки. Дети с ЗПР, напротив, легче запоминали картинки (8), чем слова с помощью картинок; им сложнее было и воспроизвести фигуры в воздухе. Наибольшие трудности у детей с ЗПР и с умственной отсталостью вызвало задание на опосредованное запоминание 5 слов с помощью картинок, хотя результаты дошкольников с ЗПР были существенно выше.

Важно отметить, что, несмотря на более успешное запоминание детьми с ЗПР изображений, чем слов и движений, у них наблюдаются недостатки запоминания и слухового, и двигательного, и зрительного материала, в отличие от нормально развивающихся сверстников. В целом, у детей этой категории зрительная память страдает в меньшей степени, в большей – слуховая. Так, нормально развивающиеся дошкольники называли не менее 6-8 объектов (8), что свидетельствует о достаточно большом объеме зрительной памяти. Дети с ЗПР запоминали и называли, в среднем, 5-6 объектов, а с умственной отсталостью – всего 3-5.

У детей с ЗПР снижен не только объем, но и точность произвольного запоминания. Как правило, дошкольники с нормативным развитием и с ЗПР лучше запоминали и воспроизводили рукой в воздухе круг и треугольник, а с умственной отсталостью – только круг как самую простую и наиболее знакомую из предложенных фигур. При воспроизведении третьей фигуры («птички») дошкольники с ЗПР допускали ошибки: рисовали в воздухе фигуру неточно, искажённо или неправильно (воспроизводили другую фигуру), либо не «рисовали» никакой фигуры вообще. Трудности выполнения этого задания связаны с недостатками об-

разной сферы дошкольников, двигательное моделирование образа птички, который еще не получил в их сознании точного представления, было для детей особенно затруднительным.

Объем слуховой памяти у дошкольников с ЗПР также снижен. Большая часть из них (61%) называли всего 1-2 слова, в то время как половина нормально развивающихся старших дошкольников (50%) называли не менее 4 слов из 5. Примерно треть (35%) детей с ЗПР не понимали смысла задания и называли вместо произнесенных взрослым слов названия предметов, увиденных на картинках. Такой же результат показали большинство (80%) дошкольников с умственной отсталостью, в целом, либо не называли ни одного слова, при этом показывая и называя все картинки (т.е. не понимали смысла инструкции), хотя среди них оказалось 20% тех, кто смог называть только 1 из 5 слов. Это свидетельствует о снижении не только объема, но и точности произвольного запоминания.

У дошкольников с ЗПР, в отличие от нормально развивающихся сверстников, страдает прочность запоминания, характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. Так, при запоминании предложенных нарисованных объектов они называли, помимо предъявленных, либо дополнительные объекты, либо объекты, схожие с теми, что были нарисованы на картинках (например, вместо карандаша – фломастер).

Страдает и целенаправленность как важнейшее условие высокой продуктивности запоминания. Дети часто отвлекались при запоминании материала вследствие неустойчивости внимания. Следует отметить, что при использовании зрительного подкрепления словесный материал дошкольники с ЗПР запоминают успешнее.

Результаты сравнительного анализа полученных экспериментальных данных показали, что для старших дошкольников с ЗПР, в целом, характерны следующие особенности памяти:

- наблюдаются недостатки запоминания материала в опоре на слуховой, двигательной и зрительный анализаторы. Они успешнее запоминают изображения, чем слова и движения;
- дети часто отвлекаются при запоминании материала, что ведет к снижению объема и точности произвольного запоминания. У них страдает и целенаправленность как важнейшее условие продуктивности запоминания;
- обнаруживается неточность воспроизведения и быстрая утрата информации, что свидетельствует о недостаточной прочности запоминания. При использовании зрительного подкрепления словесный материал дошкольники запоминают успешнее.

Полученные экспериментальные данные позволили также оценить способность к вербальному опосредствованию изображений, к двигательному моделированию наглядных изображений, а также уровень развития чувства ритма и произвольности деятельности старших дошкольников с ЗПР. Необходимо отметить, что детям было сложно выполнить вербальное опосредствование изображений. Так дошкольники самостоятельно правильно называли не более 1-2 изображений в первом задании, не более половины изображений называли в третьем. Без помощи взрослого правильно выполняли двигательное моделирование не более 2-х изображений: чаще всего, круга и треугольника как более знакомых фигур, часто используемых в процессе обучения. При этом вербальное опосредствование изображений, двигательное моделирование наглядных изображений вызывало сложности в плане пространственно-временной организации деятельности. При этом детям было сложнее воспринимать и воспроизводить ритмические построения вербальных построений и легче – действий и изображений, что, в целом, указывает на недостаточно развитое чувство ритма. Трудности, которые испытывают дошкольники при обозначении изображений словом, а также при построении двигательных моделей изображений, указывают на низкий уровень развития их знаково-символической деятельности.

Необходимо отметить, что инструкцию к предъявляемым заданиям дети принимали и понимали, однако выполняли ее частично: теряли в ходе выполнения задания его цель, соскальзывали с инструкции взрослого. Деятельность в подавляющем большинстве случаев

осуществляли с постоянной помощью и под руководством взрослого, что свидетельствует о недостаточно развитой произвольной организации деятельности старших дошкольников с ЗПР, их слабой саморегуляции.

Представленные результаты изучения памяти в рамках подготовки к обучению грамоте свидетельствуют о ее качественном своеобразии у старших дошкольников с ЗПР. Дети показали промежуточные результаты в сформированности памяти между дошкольниками с нормативным развитием и с умственной отсталостью. Они испытывали серьезные затруднения в вербальном опосредствовании изображений. Двигательное моделирование наглядных изображений дети обозначенной категории выполняли успешнее. Выявленные особенности памяти, а также триединства базовых предпосылок (знаково-символической деятельности, чувства ритма и произвольности деятельности) дают основание констатировать, что у дошкольников с ЗПР они развиты недостаточно для овладения детьми грамотой.

Развитие памяти у детей с ЗПР приобретает большое значение в общем комплексе коррекционных мероприятий готовности к обучению грамоте. Таким образом, в связи с выявленными особенностями памяти как сложно организованного психического процесса, знаково-символической деятельности и произвольности деятельности можно констатировать, что дошкольникам с ЗПР требуется специально организованная коррекционная работа по их развитию в дошкольном учреждении в связи с важностью данных базовых предпосылок к обучению грамоте и школьного обучения в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. М.: АСТ; Астрель, 2008. 222 с.
2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.: Изд – во АПН РСФСР, 1956. 519 с.
3. Дробинская А.О. Школьные трудности «нестандартных» детей: пособие для учителей и родителей. 2-е издание. М.: Школа-Пресс, 2001. 144 с.
4. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: ИД "М и М", 1997. 286 с.
5. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников. М.: Просвещение, 1983. 136 с.
6. Медникова Л.С. Развитие чувства ритма у дошкольников с отставанием в умственном развитии: автореф. дис. ... канд. психол. н. М, 1996. 20 с.
7. Медникова Л.С., Пекишева Е.В. Знаково-символическая деятельность как фактор формирования психологической готовности к школьному обучению дошкольников с ОВЗ // Специальное образование: методология, теория, практика: сборник научно-методических трудов с международным участием. СПб, 2017. С. 60-66.
8. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. СПб: Союз, 1997. 256 с.
9. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. М.: МГУ, 1988. 288 с.
10. Слепович Е.С. Психологическая структура ЗПР в дошкольном возрасте: дис. д-ра психол. н. М., 1994. 37 с.
11. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с.

© Карслиева И.В., 2023.